

A nasalidade vocálica em santome e lung'ie
Nasality in Santome and Lung'ie

Amanda Macedo Balduino
Universidade de São Paulo, Brasil
amanda.m_b@hotmail.com

Ana Livia dos Santos Agostinho
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil
ana.agostinho@yahoo.com

Gabriel Antunes de Araujo
Universidade de São Paulo, CNPq, Brasil
g.antunes@usp.br

Alfredo Christofolletti Silveira
Universidade de São Paulo, Brasil
cs.alfredo@gmail.com

Abstract: Santome and Lung'ie are Creole languages from São Tomé e Príncipe. These languages share some features with Portuguese, the lexifier language, and with their substrate languages (from the Niger Delta and from Congo-Angola, a Bantu region). They also have unique characteristics. Based on Experimental Phonology (Browman & Goldstein 1989; Ohala 1995), this study describes the nasality of Santome and Lung'ie, proposing an analysis for this phenomenon. Thus, from a *corpus* in which lexical items with the target structure were inserted into vehicle-phrases, opposing minimal and analog pairs, the duration from vocalic segments with the [+NASAL] feature and from their oral vowels correspondents were extracted. The analysis showed a longer average duration (17%) of nasalized vowels compared to oral vowels. This consistent vocalic duration, both in Santome

and Lung'ie, enables us to conclude that the vocalic nasality phenomenon in these languages is biphonemic and is related to Portuguese (Wetzels & Moraes 1992).

Keywords: Santome; Lung'ie; Nasality.

Resumo: O santome (ST) e o lung'Ie (LI) são línguas crioulas de base portuguesa da República de São Tomé e Príncipe. Ambas compartilham traços com o português, língua lexificadora, com as línguas de seus substratos (línguas do Delta do Níger e da região bantu do Congo-Angola) e, ainda, demonstram características únicas. Baseados em métodos experimentais com ênfase na Fonologia de Laboratório (Browman & Goldstein 1989; Ohala 1995), o objetivo desse estudo é descrever e propor uma análise fonológica para a nasalidade no santome e no lung'Ie. Para tanto, adotou-se um *corpus* no qual os itens lexicais com a estrutura-alvo (oposição vogal oral-nasal) foram inseridos em frases-veículo e analisados. Por meio da comparação entre pares mínimos e análogos, extraíram-se as médias da duração dos segmentos vocálicos com o traço [+NASAL] e seus correspondentes orais. A análise dos dados demonstrou um alongamento médio de 17% das vogais [+NAsAIS] em relação aos segmentos orais correspondentes. O consistente alongamento vocálico observado, tanto no santome quanto no lung'Ie, permite-nos concluir que o fenômeno da nasalidade vocálica nessas línguas é bifonêmico e apresenta características próximas ao português (cf. Wetzels & Moraes 1992).

Palavras-chave: Santome; Lung'ie; Nasalidade.

1 Introdução

O objetivo deste texto é discutir o estatuto da nasalidade no santome e no lung'Ie, línguas autóctones da República Democrática de São Tomé e Príncipe (STP). Para isso, será descrita, em um primeiro momento, a nasalidade de ambas as línguas, propondo, com base na extração duracional dos segmentos vocálicos [+NAsAIS] e de suas correspondentes orais, uma análise para o fenômeno. Posteriormente, serão investigadas as semelhanças da nasalidade entre essas línguas e o português (Wetzels & Moraes 1992).

São Tomé e Príncipe é uma pequena nação formada por um conjunto de ilhas e localiza-se no Golfo da Guiné, Costa Oeste da África. Atualmente, o

país conta com uma população de cerca de 187 mil pessoas (INE sem data). São faladas no arquipélago três línguas crioulas autóctones de base lexical portuguesa (santome, lung'ie e angolar) e uma quarta língua transplantada para o país no século XX, o kabuverdianu. O português é a língua oficial do arquipélago desde 1975.

O cenário multilíngue de STP decorre de sua formação histórica e social. Colonizado na última década do século XV, com a chegada dos navegadores portugueses, STP se desenvolveu a partir de atividades comerciais baseadas no tráfico negreiro e na exploração da mão-de-obra escrava (Ferraz 1979: 8-11; Hagemeyer 2009: 2). A fim de manter essas práticas econômicas, inúmeros escravos eram resgatados de diversas regiões da África e levados às ilhas para serem comercializados nos entrepostos ou para fixar-se como mão-de-obra escrava na agricultura de sistema *plantation*. Como consequência, a pluralidade linguística, decorrente de tal estruturação social, propiciou o contexto ideal para o surgimento de pidgins e crioulos. O santome e o lung'ie nascem, portanto, como resultado deste contato interlinguístico imposto pelo processo colonial. Em virtude de sua gênese baseada em um contexto social específico, onde há, de um lado, a língua do colonizador, isto é, o português do século XV agindo como superestrato e, de outro, dezenas de línguas africanas, principalmente do Delta do Níger e da região bantu do Congo-Angola, constituindo o substrato, as línguas autóctones em questão compartilham traços com essas línguas e podem ainda apresentar aspectos estruturais únicos. Assim sendo, a nasalidade no santome e no lung'ie poderia estar associada a características compartilhadas com o português, com as línguas de substrato ou, até mesmo, ser fruto de um desenvolvimento independente. Na medida em que a comparação com as línguas de substrato seria inviável, posto que essas foram muitas e algumas já estão extintas ou são totalmente desconhecidas, a investigação realizada neste trabalho se dará em relação ao português, posto que os dados sugerem uma semelhança que não pode ser atribuída ao acaso.

Este trabalho está organizado em cinco seções. Na seção 2, são estabelecidas informações gerais acerca das línguas estudadas. Após isso, na seção 3 e 4, expomos as principais premissas teóricas suscitadas acerca da nasalidade na língua portuguesa e, por fim, na seção 5 são demonstrados os métodos utilizados na investigação do fenômeno e, tendo em vista os resultados, propomos uma análise aos dados.

2 Santome e Lung'ie

O santome e o lung'ie são línguas crioulas de STP e sua emergência remonta à colonização europeia em África. O santome é a língua crioula de maior prestígio, sendo comumente adotada nas produções culturais e artísticas locais, como é o caso das canções populares (Bandeira em preparação). Além disso, o santome também é a língua autóctone mais falada, sobretudo na ilha de S. Tomé. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE sem data) cerca de 33,6% da população é falante desta língua.

Por outro lado, apenas 2,4% da população total do arquipélago fala o lung'ie, sendo esse percentual concentrado, majoritariamente, na ilha do Príncipe (INE sem data). Sendo escasso o número de falantes desta língua, e, considerando fatores como a aquisição do lung'ie como língua materna por crianças, alguns autores já apontam para o fato de a língua da Ilha do Príncipe estar ameaçada de extinção (Günther 1973, Maurer 2009, Agostinho 2014, Bandeira em preparação). Por fim, compondo o grupo de línguas crioulas de STP, há ainda o angolar e o kaboverdianu, entre outras línguas, usadas por 12,8% da população (INE sem data).

Em termos de política linguística, tanto o santome quanto o lung'ie apresentam o *status* de língua nacional de STP, porém, não são consideradas línguas oficiais. De fato, avaliadas pelos próprios falantes como menos prestigiosas frente ao português (língua da mídia e da educação), o santome e o lung'ie estão caindo em desuso ao passo que o número de falantes do português como primeira língua aumenta (cf. INE sem data, Christofoletti 2013).

No que diz respeito ao fenômeno da nasalidade no santome, Ferraz (1979: 19-20) afirma que há, na língua, sete vogais orais (/i, u, e, ε, o, ɔ, a/) e cinco nasais (/ĩ, û, ê, ô, ã/), pois não encontrou oposição entre as vogais médias baixas. No entanto, todos os pares apresentados são de origem portuguesa e a eles podem ser atribuídos uma consoante nasal na coda. Sobre o lung'ie, Günther (1973) e Maurer (2009: 8) descrevem o sistema vocálico como tendo nasais propriamente ditas também, ou seja, para esses autores as vogais nasais são fonêmicas. Günther (1973) apresenta cinco vogais nasais /ĩ, û, ê, ô, ã/, em que [ê] e [ô] estão em variação livre com [ẽ] e [õ] e Maurer (2009) argumenta que há sete vogais nasais /ĩ, û, ẽ, õ, õ, ã/, embora não tenha encontrado pares mínimos opondo /ẽ/ e /õ/. Agostinho (2014), por sua vez, aponta que não há em lung'ie pares mínimos que oponham um /ã/ e um /aN/ (cf. Câmara Jr. 1977), argumento que pode ser estendido à oposição vogais orais e nasais. Assim, para Agostinho (2014), a nasalidade vocálica seria decorrente de uma consoante nasal na coda (isto é, uma vogal nasal é de fato uma vogal nasalizada seguida pela nasalidade de uma consoante nasal na mesma sílaba) ou no onset da sílaba seguinte (vogal nasalizada + consoante nasal em sílabas diferentes), ou seja, não haveria nasalidade fonêmica nas vogais do lung'ie.

3 A nasalidade vocálica na língua portuguesa

A fonte da nasalidade vocálica, na língua portuguesa, tem sido abordada sob os mais diversos pontos de vista na literatura, sendo alvo de estudos fonéticos e fonológicos. Entre as diferentes perspectivas analíticas em torno do tema, duas podem ser destacadas por seu alcance explanatório, bem como pela difusão e adesão entre os estudiosos, são elas: hipóteses monofonêmica e bifonêmica.

A hipótese monofonêmica, defendida por Leite (1974), concebe a vogal como intrinsecamente nasal, representada, portanto, na camada segmental, sem nenhum espriamento de traços. De acordo com esta visão, os fones vocálicos com o traço [+NASAL] integrariam o inventário fonológico da língua portuguesa como vogais nasais propriamente ditas.

Apresentando uma interpretação distinta para o fenômeno, a hipótese bifonêmica (Mattoso Câmara Jr. 1953, 1970; Cagliari 1977) não admite vogais nasais inerentes ao quadro fonológico do português. Sendo assim, o segmento vocálico com nasalidade é compreendido como resultado de um espriamento do traço de nasalidade da consoante nasal na coda. Por isso, a vogal com o traço [+NASAL] seria uma vogal nasalizada, proveniente da sequência segmental $vC_{[+NASAL]}\{. , \#\}$, onde *v* representa a vogal, *C* a consoante, *.* (ponto) representa a fronteira entre sílabas e *#* o final de palavra. Nesse caso, o traço [+NASAL], como consequência coarticulatória, é espriado para o som vocálico e a consoante é elidida.

A nasalidade na língua portuguesa é também investigada a partir da perceptível diferença duracional entre as vogais nasais, nasalizadas e orais. Esse fato foi considerado por um estudo experimental de Wetzels & Moraes (1992), em que os autores, concebendo apenas vogais de abertura máxima, ou seja, [a] e [ã], justificam as divergências duracionais por três principais vias: fonológica, articulatória e coarticulatória. Em termos fonológicos, a vogal nasal possui uma duração equivalente à vogal oral, entretanto, a vogal nasalizada demonstra, em sua composição, o componente nasal na superfície e, por isso, tem uma duração superior às demais. Tal perspectiva aproxima-se, sobretudo, da hipótese bifonêmica da nasalidade, na qual assume-se que a vogal nasalizada equivale à duração de uma vogal oral (*v*) mais a duração de uma consoante nasal (*N*) apagada da coda, resultando, portanto, em uma estrutura profunda bifônica vogal + nasalidade (*VN*). A perspectiva articulatória, de outro modo, trata tanto a vogal nasal, quanto a vogal nasalizada, como mais longas em relação à vogal oral. Tal alongamento duracional justifica-se, conforme os autores, por meios articulatórios, já que os sons não orais exigem o abaixamento do palato para o escoamento do ar pela cavidade nasal, demandando, assim, um gesto articulatório duplo (Wetzels & Moraes 1992). Por fim, a explicação

coarticulatória abarca a articulação total da palavra em sua explanação. Isto posto, a vogal ‘nasal’ e a vogal oral são breves quando há a concordância do traço [+NASAL] entre o som vocálico e a consoante seguinte, como no português **manhã** [ˈmẽ.pẽ] e **mata** [ˈma.tɐ], onde a vogal nasal encontra-se cercada de elementos nasais, no caso [m] e [ɲ], e a vogal oral de elementos orais, [m] e [t], respectivamente. Por outro lado, caso esse traço não coincida com o segmento consonantal subsequente, os sons vocálicos são longos. Essa é a situação de **banco** [ˈbẽ.ku] e **mina** [ˈmi.nɛ], ambos do português, em que há, no primeiro exemplo, a presença de uma vogal nasal [ẽ] circundada por consoantes orais [b] e [k] e, no segundo, um segmento vocálico oral [i] precedido por [m] e seguido por [n]. Considerando as diversas hipóteses, procuramos responder, na seção reservada à análise, qual entendimento acerca da nasalidade vocálica seria o mais adequado para se tratar do fenômeno no santome e no lung’Ie.

4 Premissas teóricas

Demonstradas, na seção anterior, as principais hipóteses que norteiam os estudos da nasalidade vocálica na língua portuguesa, esta seção é dedicada à exposição dos pressupostos teóricos adotados para a coleta e análise dos dados, abrangendo então, a fonologia de laboratório (Ohala 1995), a fonologia CV (Clements & Keyser 1983) e, relacionada a esta, a geometria de traços (Clements 1996).

4.1 *Fonologia de Laboratório*

A realização dos testes, em conjunto com a descrição dos resultados obtidos a partir do material recolhido, contemplou a abordagem teórica proposta pela Fonologia de Laboratório (Ohala 1995; Browman & Goldstein 1989). Agregando técnicas experimentais de análise aos estudos linguísticos, mais especificadamente, à fonologia, a fonologia de laboratório propõe uma investigação científica com caráter empírico. No que tange à nasalidade vocálica das línguas autóctones de STP, foram aplicados métodos experimentais e quantitativos ao *corpus*. Partindo de um material gravado, no qual as estruturas-alvo do estudo, ou seja, as vogais [+NASAIS] e as vogais orais estavam inseridas, a duração de cada segmento vocálico foi medida e, após isso, empregaram-se métodos estatísticos, como a análise de medianas e percentuais.

4.2 *Fonologia CV*

A fonologia CV (Clements & Keyser 1988) em conjunto com a geometria de traços (Clements 1996) possibilitam a investigação da nasalidade vocálica posta em relação à sua estrutura silábica. De acordo com estas propostas, a estrutura silábica, bem como os traços fonológicos, são analisados dentro de uma estrutura arbórea hierárquica, composta por camadas ou *tiers*. Estas camadas são capazes de interagir entre si, ou comportar-se de forma isolada. No que diz respeito às sílabas, a estrutura arbórea é composta por três camadas distintas: a camada silábica, a camada CV e a camada segmental.

Se por um lado a camada silábica é a estrutura hierárquica mais alta, e corresponde à sílaba de fato, por outro, a camada segmental constitui o seu oposto, sendo por isso, a camada mais elementar. É justamente na camada segmental onde estão os segmentos fonético-fonológicos, entre eles, os fones vocálicos nasais e orais. Comportando-se como um intermediário entre a camada silábica e a camada segmental, a camada CV firma-se como o esqueleto silábico. Nesta posição, a camada CV é responsável por definir a unidade temporal silábica, possibilitando, então, apagamentos sonoros na camada segmental, sem que isso implique, obrigatoriamente, perda no *timing* da sílaba.

Essa capacidade de conservação temporal torna a teoria essencial para o estudo aqui proposto. Sendo assim, é possível analisar a nasalidade vocálica como resultado de um processo de apagamento da consoante nasal em coda, fixada na camada segmental, e um posterior espraçamento do traço [+NASAL], na camada CV, para a vogal antecedente. Wetzels & Moraes (1992), sob esse ponto de vista, atribuem a maior duração dos segmentos nasalizados ao rearranjo no *timing* silábico, em que, decorrente do apagamento segmental, há um alongamento compensatório de modo a atingir a manutenção temporal dentro da camada CV. Assumindo as vogais com o traço [+NASAL] como nasais propriamente ditas, a estrutura arbórea é mantida intacta e não há relação de espraçamento, mas uma interação direta entre camada segmental e camada CV.

Ao considerar as camadas constituintes da sílaba, a fonologia CV (Clements & Keyser 1983) e a geometria de traços (Clements 1996) possibilitam o estudo mais amplo do fenômeno da nasalidade, e, portanto, oferecem a este estudo um aparato teórico capaz de respaldar a análise proposta a partir da mensuração duracional dos segmentos vocálicos e consonantais do santome e do lung'ie.

5 Metodologia e Procedimentos

Para realizar o presente estudo, foi constituído um *corpus* de 34 pares mínimos ou análogos do santome e do lung'Ie¹. Os dados foram coletados por meio da gravação de itens lexicais inseridos em contextos de frases-veículo como **E fla X dôsu vê** ‘Ele fala X duas vezes’ e **Ê faa X dôsu vêsê** ‘Ele fala X duas vezes’, onde X era substituído pela palavra que continha a estrutura-alvo. As palavras do *corpus* de origem portuguesa apresentam nasalidade invariável na posição de coda, como é o caso de **blanku** [‘blẽ.ku] ‘branco’, para o santome, e **baanku** [‘bẽ.ku] ‘branco’ para o lung'Ie, ou são de origem não-portuguesa e também exibem nasalidade como na palavra **ndombo** [ndõ.'bõ] ‘folhas tenras da palmeira’. Invariavelmente, os itens lexicais apresentavam a oposição entre o fone vocálico oral e seu correspondente nasal, doravante *v* e *ṽ*, nas sílabas pré-tônica e tônica. Sendo assim, palavras como **fudu** [‘fu.du] ‘limpo’ foram contrapostas a termos como **fundo** [‘fũ.du] ‘profundo’ de modo a medirmos a duração de [u] e de [ũ] e oferecermos uma análise comparativa.

¹*Lista de palavras do santome*: **blaku** [‘bla.ku] ‘buraco’, **blanku** [‘blẽ.ku] ‘branco’; **fita** [‘fi.tẽ] ‘fita’, **finta** [‘fi.tẽ] ‘finta’; **fudu** [‘fu.du] ‘limpo’, **fundo** [‘fũ.du] ‘profundo’; **kadja** [ka.'dʒa] ‘cadeia’, **kandja** [kẽ.'dʒa] ‘candeeiro’; **kasô** [ka.'so] ‘cão’, **kason** [ka.'sõ] ‘caixão’; **kasu** [‘ka.su] ‘avarento’, **kansu** [‘kẽ.su] ‘asma’; **kloklo** [klõ.'klõ] ‘raspar’, **klonko** [klõ.'kõ] ‘pescoço’; **lodoma** [lõ.'dõ.mẽ] ‘garrafa’, **lôdondô** [lõ.'dõ.dõ] ‘redondo’; **loda** [‘lõ.dẽ] ‘roda’, **londa** [‘lõ.dẽ] ‘ronda’; **logo** [‘lõ.gõ] ‘logo’, **longo** [‘lõ.gõ] ‘longo’; **ma dja** [ma.'dʒa] ‘meio-dia’, **mandja** [mẽ.'dʒa] ‘madrinha’; **oso** [õ.'sõ] ‘osso’, **onso** [õ.'sõ] ‘enxó’; **oze** [õ.'zẽ] ‘hoje’, **onze** [õ.'zẽ] ‘onze’; **mama** [ma.mẽ] ou [‘mẽ.mẽ] ‘seio’, **mana** [ma.nẽ] ou [‘mẽ.nẽ] ‘irmã’; **alan** [a.'lẽ] ‘aranha’, **alê** [a.'lẽ] ‘rei’; **kilambu** [ki.lẽ.'bu] ‘tanga tradicional’; **limpu** [‘lĩ.pu] ‘limpo’; **mon** [‘mõ] ‘mão’; **ndombo** [ndõ.'bõ] ‘folhas tenras da palmeira’; **nhonho** [ɲõ.'ɲõ] ‘caracol’; **neni** [‘nẽ.ni] ‘anel’; **son** [‘sõ] ‘chão.

Lista de palavras do lung'Ie: **ubaaku** [u.'ba.ku] ‘buraco’, **baanku** [‘bẽ.ku] ‘branco’; **fita** [‘fi.tẽ] ‘fita’; **finta** [‘fi.tẽ] ‘finta’; **fudu** [‘fu.du] ‘limpo’, **fundo** [‘fũ.du] ‘profundo’; **kasu** [‘ka.su] ‘avarento’, **kansu** [‘kẽ.su] ‘asma’; **kasa** [ka.'sa] ‘caçar’, **kasan** [ka.'sẽ] ‘caixão’; **kansa** [kẽ.'sa] ‘descansar’, **kasan** [ka.'sẽ] ‘caixão’; **kansa** [kẽ.'sa] ‘descansar’; **kadya** [ka.'dja] ‘cadeia’, **kandya** [kẽ.'dja] ‘candeeiro’; **koko** [kõ.'kõ] ‘pomo de Adão’, **konkon** [kõ.'kõ] ‘konkon, espécie de peixe’; **logu** [‘lõ.gu] ‘logo’, **longu** [‘lõ.gu] ‘longo’; **ma dya** [ma.'dʒa] ‘dia ruim’, **mandya** [mã.'dja] ‘madrinha’; **mama** [ma.mẽ] ou [‘mẽ.mẽ] ‘mãe, seio’, **mana** [ma.nẽ] ou [‘mẽ.nẽ] ‘irmã’; **osu** [õ.'su] ‘osso’, **inson** [ĩ.'sõ] ‘enxada’, **ôzê** [õ.'zẽ] ‘hoje’, **onze** [õ.'zẽ] ‘onze’; **roda** [rõ.'dẽ] ‘roda’, **ronda** [rõ.'dẽ] ‘ronda’; **rodoma** [rõ.'dõ.mẽ] ‘garrafa’, **rodondo** [rõ.'dõ.dõ] ‘redondo’; **kilambu** [ki.lẽ.'bu] ‘tanga tradicional’; **ndombo** [ndõ.'bõ] ‘folhas tenras da palmeira’; **rezan** [rẽ.'zẽ] ‘razão’; **uman** [u.'mẽ] ‘mão’.

Os conjuntos de pares mínimos foram gravados com três informantes para cada língua. Todos os sujeitos repetiram três vezes cada rodada de gravação, havendo o descarte completo da primeira rodada. Como instrumento de trabalho adotou-se o programa *Praat* e, através de tal ferramenta, extraiu-se a duração em milissegundos de \tilde{v} e v . Além disso, as mensurações realizadas pautaram-se numa série de critérios fonológicos segmentais e suprasegmentais, cuja articulação ou coarticulação poderia afetar, de alguma forma, a análise do estatuto da nasalidade vocálica.

Tendo em pauta fatores suprasegmentais, tais como o contexto acentual, os pares mínimos e análogos cujo acento lexical era tônico (como em **fundu** [fũ.du] ‘profundo’ e **fudu** [fu.du] ‘limpo’) foram separados daqueles que, por outro lado, ocupavam a posição pré-tônica (ST: **kandja** [kẽ.'dʒɐ] LI: **kandya** [kẽ.'dʒɐ] ‘candeeiro’ e ST: **kadja** [ka.'dʒɐ] e LI: **kadya** [ka.'dʒɐ] ‘cadeia’). Segundo Ferreira Neto (2007), o acento correlaciona-se, sobretudo, com a duração, sendo a sílaba proeminente tendencialmente mais longa em relação às demais. Cristóforo Silva (2010) reforça tal ponto de vista ao postular que uma sílaba tônica é ‘[...] produzida com um pulso torácico reforçado’ e, por isso, a vogal que recebe o acento é ‘[...] percebida como tendo uma duração mais longa’ (Cristóforo Silva 2010: 77). Conhecendo a provável interferência na duração do segmento acentuado, a divisão dos dados por contexto de tonicidade revela-se importante na medida em que evita possíveis distorções nos resultados alcançados.

No que diz respeito aos aspectos segmentais, sobretudo em relação aos possíveis movimentos coarticulatórios dentro do domínio da palavra fonológica, observou-se, também, o *Voice Onset Time* (VOT) das consoantes oclusivas precedentes a v e \tilde{v} . Correspondendo ao período temporal entre a realização da oclusiva e a vibração das cordas vocais do segmento vocálico seguinte à consoante, o VOT é um fenômeno sutil capaz de influenciar a duração vocálica das estruturas-alvo. De fato, é muito rápido o intervalo temporal entre a explosão caracterizadora da oclusiva e o início do vozeamento vocálico e, por isso, a unidade temporal correspondente ao VOT pode ser atribuída, durante as extrações duracionais, às vogais antecedentes. A fim de evitar distorções como estas, o VOT das oclusivas precedentes às vogais orais e às vogais nasais foi também verificado. Nesta análise, considerou-se distinções de vozeamento, e dessa forma, o VOT das oclusivas sonoras foi examinado separadamente do VOT das oclusivas surdas. A diferenciação de tal traço é fundamental, na medida em que os valores do VOT são alterados de acordo com seu vozeamento (cf. Chao & Ladefoged 1999). Ainda segundo Chao & Ladefoged (1999), enquanto as oclusivas surdas apresentam um intervalo curto ou simultâneo entre a barra de explosão e o início da vogal, as oclusivas sonoras podem ser vozeadas antes

da explosão caracterizadora das plosivas, e, em decorrência disso, demonstrar um VOT negativo ou menor em relação às surdas.

Ainda tratando de questões segmentais e coarticulatórias, foi contemplada a sonoridade das consoantes precedentes aos fones vocálicos estudados, assim como para o VOT. Sendo o vozeamento capaz de afetar a duração vocálica, tornando-a mais longa (cf. Wetzels & Moraes 1992), neste estudo foram contrapostos os pares mínimos cujo segmento-alvo possuía uma consoante oclusiva antecedente [-VOZEADA] com aqueles pares em que esta consoante era [+VOZEADA]. Sendo assim, pares como **kansu** ['kẽ.su] 'asma' e **kasu** ['ka.su] 'avarento', em que temos a oclusiva surda [k] antecedendo a vogal oral e a vogal nasal, foram separados de pares em que a oclusiva era sonora, como exemplificado, por [d] em **rodoma** [rɔ.'dɔ.mɐ] 'garrafa'. Em seguida foi examinada, mais atentamente, a qualidade da consoante subsequente à estrutura-alvo, aqui denominada C2. Posteriormente, em posse dos valores duracionais das vogais e das consoantes, observamos não só o comportamento individual destes segmentos, mas também a relação de ambos os fones dentro de uma palavra, ou seja, considerando a sequência V.C2 e $\tilde{V}.C2$, onde o ponto representa a divisão silábica.

Assumindo que a nasalidade em final de palavra esteja livre de movimentos coarticulatórios capazes de torná-la mais longa por meio de uma assimilação regressiva, foram contrapostos itens lexicais como **kansu** ['kẽ.su] 'asma' (que não apresenta nasalidade no final da palavra) e **kason** [ka.'sõ] 'caixão' (que apresenta nasalidade no final da palavra). Todavia, esse critério não constituiu, neste estudo, parâmetro avaliativo suficiente acerca da nasalidade vocálica do lung'le e do santome. Considerando a extração dos itens lexicais a partir de frases-veículos, nota-se que a nasalidade final recortada para a medição segmental, não estava em final absoluto. A nasalidade final, seguida pela palavra **dõsu** 'duas' em ambas as línguas abordadas, possivelmente, assimilou o traço de [d], posto que no momento da fala não há pausas temporais entre um recorte lexical e o próximo.

Demarcados os procedimentos de análise e contemplando as línguas separadamente, foram medidos, em milissegundos, todos os segmentos vocálicos orais e nasais, bem como as consoantes apontadas como parâmetro avaliativo. Feito isso, primeiro, foram estabelecidas a média percentual e duracional para cada informante, em seguida, para cada critério e, por fim, a média geral, considerando todos os contextos segmentais e suprasegmentais. A opção por trabalhar com médias, nesse caso, é essencial, já que tal unidade, além de oferecer um padrão representativo para o fenômeno, é capaz de neutralizar diferenças peculiares a cada informante e ao momento de fala.

6 O estatuto da nasalidade nas línguas crioulas de STP

Explicitados os procedimentos e a metodologia adotada, esta seção tem por objetivo detalhar a análise realizada e demonstrar os resultados obtidos através dos seguintes passos: (i) medição da duração dos segmentos-alvo; (ii) obtenção da média geral de cada informante para cada um dos segmentos em destaque (v e \tilde{v}); (iii) diferença em números percentuais entre o fone nasal/nasalizado e o oral; (iv) média geral da duração dos elementos vocálicos orais e com nasalidade nas posições-alvo nas sílabas tônicas e pré-tônicas das línguas estudadas. Avaliando os dados a partir desses quatro itens e, considerando os contextos referentes à tonicidade, alcançamos um resultado similar em ambas as línguas, nas quais se observou a maior duração média em milissegundos da vogal nasal/nasalizada comparada à sua contraparte oral, conforme descrito pelas médias da duração das tônicas (tabela 1). Assim, no que diz respeito ao contexto tônico, tanto no santome, quanto no lung'Ie, a vogal com o traço [+NASAL] é mais longa em relação à vogal oral. Na tabela 1, ao contrapormos \tilde{v} e v , notamos, no santome, um alongamento duracional médio de 15% para \tilde{v} , enquanto que no lung'Ie este valor cresce para 23%. A média geral, por sua vez, expõe uma diferença de 19%. Isso equivale a dizer que, no santome e no lung'Ie, para um segmento oral de 100 *ms* o seu correspondente nasal terá cerca de 119 *ms* em posição tônica.

Língua	' \tilde{v}	' v	Diferença
	<i>ms</i>	<i>ms</i>	%
Santome	205	174	15
Lung'ie	161	123	23
Média	183	149	19

Tab. 1: Duração média geral da vogal tônica no santome e no lung'Ie (\tilde{v} equivale à vogal [+NASAL] e v à vogal oral).

Neste estudo optamos por considerar, além dos resultados individuais, a média geral conjunta obtida pelas médias do santome e do lung'Ie. O cuidado em lidar com os valores medianos de ambas as línguas autóctones, como previsto por (iv), corresponde a uma abordagem que considera a origem comum das mesmas. Sendo a língua lexificadora o português, a estrutura do santome e do lung'Ie pode revelar um padrão comum que nos remeta ao superstrato, ou até mesmo, ao protocrioulo falado em STP antes da especiação nas línguas autóctones, alvo deste estudo (Hagemeijer 2009; Bandeira em preparação).

Tendo por base analítica esta perspectiva geral dos valores medianos do santome e do lung'Ie, e, uma vez descrito o contexto tônico, podemos considerar

Língua	\tilde{v}	v	Diferença
	<i>ms</i>	<i>ms</i>	%
Santome	170	151	11
Lung'ie	158	120	24
Média	164	136	17

Tab. 2: Duração média geral da vogal pré-tônica no santome e no lung'ie (\tilde{v} equivale à vogal [+NASAL] e v à vogal oral).

as pré-tônicas (tabela 2), nas quais a diferença de duração média foi de 17%, ligeiramente inferior à posição tônica, porém, estatisticamente irrelevante.

Prosseguindo com os testes, porém, agora inserindo-se em uma perspectiva segmental, o fenômeno de nasalidade vocálica também foi investigado tendo como critério avaliativo o *Voice Onset Time* das oclusivas precedentes. Focados no intervalo temporal entre a explosão da oclusiva e o início da vogal caracterizado, dentre outras coisas, pelo vozeamento desta, foram medidos o VOT das consoantes oclusivas antecedentes a \tilde{v} e v. Nesse processo, respeitou-se não só o critério de tonicidade, mas também o de vozeamento, e, sendo assim, os pares mínimos e análogos foram separados em três grupos distintos: (a) VOT de surdas e tônicas; (b) VOT de surdas e pré-tônicas e (c) VOT de sonoras e tônicas. Todos os resultados obtidos são expostos de modo resumido na tabela 3, pela qual chegamos a um comportamento geral deste critério avaliativo, posto que os resultados individuais de cada item não foram diferentes da média geral apresentada na tabela 3.

Língua	\tilde{v}	v	Diferença
	<i>ms</i>	<i>ms</i>	%
Santome	17	19	10
Lung'ie	11	21	47
Média	14	20	30

Tab. 3: Duração média geral do VOT (\tilde{v} equivale à vogal [+NASAL] e v à vogal oral).

Com efeito, o aumento duracional ocorre, sobretudo, antes dos segmentos vocálicos orais, por isso, não há nenhum alongamento de VOT que influencie a maior duração das vogais nasais já atestada pelas tabelas anteriores. Ainda na tabela 3, o VOT geral das oclusivas com as vogais orais é, em média, 30% maior em relação ao VOT das consoantes precedente às vogais nasais. Com a finalidade de testar de forma empírica esta conclusão, investigou-se, outrossim,

Língua	\tilde{v}	VOT	\tilde{v} -VOT	v	VOT'	v-VOT'	D1	D2
	<i>ms</i>	<i>ms</i>	<i>ms</i>	<i>ms</i>	<i>ms</i>	<i>ms</i>	%	%
Santome	205	17	188	174	19	155	15	17
Lung'ie	161	11	150	123	21	102	23	32
Média	183	14	169	149	20	129	19	23

Tab. 4: Duração média do VOT, em que (\tilde{v} -VOT) - (v-VOT). \tilde{v} equivale à média do som vocálico nasal e v à média do oral. O valor do VOT corresponde à média do VOT extraído antes das vogais nasais e VOT', por sua vez, ao mesmo valor obtido antes das vogais orais.

o VOT em relação aos segmentos vocálicos orais e nasais alvos deste estudo. Portanto, contemplou-se a duração vocálica quando subtraído o valor do VOT obtido pelas análises anteriores (ver tabela 4).

Mesmo subtraindo o valor mediano alcançado nesta análise do VOT do valor total das médias vocálicas já extraídas e analisadas nas tabelas 1 e 2, a maior duração de \tilde{v} não somente é mantida, como também aumentada. Sem a extração do VOT, a diferença percentual entre os sons vocálicos orais e nasais é posicionada em torno de 19% para tônicas e 17% para pré-tônicas, enquanto que, descontando o tempo equivalente ao VOT, essa diferença cresce para 23%, abarcando os dois contextos.

Ainda situados em aspectos segmentais, contudo, atentos às possíveis relações coarticulatórias dentro dos pares mínimos e análogos constituintes do *corpus*, investigou-se o comportamento duracional de \tilde{v} e v em relação a sua consoante precedente. Para tanto, assim como no estudo do VOT, os pares mínimos foram postos em relação ao traço [+/-VOZEADO] da consoante que antecedia a vogal, foco da análise.

Embora, como ilustrado pelas tabelas 5 e 6, a diferença média percentual dos fones vocálicos antecidos por consoantes surdas seja 10% maior em relação a estas estruturas precedidas por elementos sonoros, o padrão de alongamento vocálico dos segmentos \tilde{v} ainda é mantido. Invariavelmente, a apuração, realizada a partir de todas as médias, aponta até o momento para o alongamento duracional da vogal [+NASAL].

A tabela 7 apresenta dados comparativos para os diferentes resultados alcançados até agora para as duas línguas. Há a presença de um padrão de médias que se mantém entre 16% - 25% para os valores obtidos, indicando a média geral de 20%. Assim, estes resultados corroboram a hipótese bifonêmica, pois a principal premissa desta hipótese é a defesa de uma representação

Língua	\tilde{v}	v	Diferença
	<i>ms</i>	<i>ms</i>	%
Santome	211	163	23
Lung'ie	151	109	28
Média	181	136	26

Tab. 5: Duração média geral da vogal com consoante [-VOZ] precedente.

Língua	\tilde{v}	v	Diferença
	<i>ms</i>	<i>ms</i>	%
Santome	216	195	10
Lung'ie	190	145	24
Média	203	170	16

Tab. 6: Duração média geral da vogal com consoante [+VOZ] precedente.

bifônica (v+N) na forma subjacente da palavra fonológica, ou seja, a presença de um fonema consonantal responsável por espriar o traço [+NASAL] para a vogal antecedente, conservando, assim, o seu *timing* no esqueleto silábico. Conforme a tabela 5, os sons vocálicos, quando dotados de nasalidade, são mais longos e duram cerca de 20% a mais do que os orais, revelando, portanto, a duração da vogal, mais a duração equivalente a um segmento não vocálico, neste caso o próprio traço espriado [+NASAL]. Visto sob essa perspectiva, o alongamento duracional de \tilde{v} sugere uma extensão da camada temporal silábica em relação à camada segmental, favorecendo a explanação fonológica para a duração vocálica [+NASAL] (Wetzels & Moraes 1992), bem como a hipótese bifonêmica da nasalidade do português (Mattoso Câmara Jr. 1953, 1970; Cagliari 1977).

	\tilde{v}	v	Diferença
	<i>ms</i>	<i>ms</i>	%
Tônicas	183	149	19
Pretônicas	164	136	17
Tônicas [-VOZ]	181	136	25
Tônicas [+VOZ]	203	170	16
VOT	169	129	22
Média	180	144	20

Tab. 7: Duração média do santome e do lung'ie para todos os contextos analisados.

Todavia, embora os resultados apontem para tal interpretação da nasalidade, antes de assumirmos qualquer fundamentação teórica acerca do fenômeno, resta-nos ainda considerar as consoantes que seguem os segmentos vocálicos investigados, isto é, (c2). As tabelas 8 e 9 expõem as médias gerais retiradas dos pares mínimos e análogos do santome e do lung'ie, considerando, em seu resultado, tanto oclusivas surdas, quanto oclusivas sonoras.

Língua	\tilde{v}	c2	$\tilde{v}.c2$	v	c2	v.c2	D1	D2
	<i>ms</i>	<i>ms</i>	<i>ms</i>	<i>ms</i>	<i>ms</i>	<i>ms</i>	%	%
Santome	205	74	279	174	77	251	10	4
Lung'ie	160	74	235	122	77	200	15	4
Média	183	74	257	148	77	226	12	4

Tab. 8: Duração média de ($\tilde{v}.c2$) - (v.c2) e c2 - c2 em posição tônica (D1 corresponde à diferença percentual de ($\tilde{v}.c2$) - (v.c2) e D2 à de c2 - c2.)

Os valores indicam que c2 pertencente à sequência de v é um pouco mais longa em relação à c2 da sequência \tilde{v} . Essa diferença não configura altos percentuais e, como explicitado pelas tabelas 8 e 9, no contexto tônico, ela retrata a distinção de 3 *ms* e, no contexto pretônico, de 5 *ms*. No entanto, mesmo tal diferença aparentando ser mínima, ela ainda é capaz de interferir na subtração entre ($\tilde{v}.c2$) - (v.c2). Avaliando a sequência com a vogal dotada do traço de nasalidade, constata-se que ela se mantém maior em relação à sequência oral, todavia, essa diferença diminui, pelo menos 7% para as tônicas (19% - 12%) e 11% para as pré-tônicas (17% - 6%). Consequentemente, do mesmo modo que ocorre no português (cf. Wetzels & Moraes 1992), há um alongamento tendencial de c2 quando esta é precedida por uma vogal oral.

Língua	\tilde{v}	c2	$\tilde{v}.c2$	v	c2	v.c2	D1	D2
	<i>ms</i>	<i>ms</i>	<i>ms</i>	<i>ms</i>	<i>ms</i>	<i>ms</i>	%	%
Santome	170	71	242	151	76	227	6	7
Lung'ie	157	71	229	120	76	218	5	7
Média	164	71	236	136	76	223	6	7

Tab. 9: Duração média de ($\tilde{v}.c2$) - (v.c2) e c2 - c2 em posição pré-tônica (D1 corresponde à diferença percentual de ($\tilde{v}.c2$) - (v.c2) e D2 de c2 - c2.)

Assim como Wetzels & Moraes postulam para a língua portuguesa, os resultados, indicados nas tabelas 8 e 9 podem afetar a interpretação bifonêmica atribuída anteriormente aos segmentos vocálicos dotados de nasalidade nas línguas de STP. Dada a média percentual para o santome e o lung'ie, em cada contexto de c2 - c2, em comparação às médias alcançadas de \tilde{v} e v, é possível hipotetizar que o alongamento de \tilde{v} decorreria da unidade temporal

	\tilde{v}	v	Diferença
	<i>ms</i>	<i>ms</i>	%
Tônicas	180	149	17
Pretônicas	159	136	14
Tônicas [-VOZ]	167	136	18
Tônicas [+VOZ]	190	170	11
VOT	169	129	17
Média	173	144	17

Tab. 10: Duração média de \tilde{v} e v em todas as posições estudadas. Os valores de \tilde{v} foram obtidos pela subtração da sua duração e o valor que equivaleria à C2. O cálculo utilizado foi $C2-C2=X$, onde X é a diferença em milissegundos obtida, e $\tilde{v}-X=Y$, onde Y é o valor de \tilde{v} quando subtraída a duração equivalente à C2. \tilde{v} = Vogal [+NASAL]; v = Vogal oral e C2 = Consoante subsequente.

do segmento consonantal seguinte e não apenas do espriamento do traço [+NASAL] da consoante subjacente.

A fim de comprovar se o alongamento de C2 da sequência oral é de fato contestador à hipótese bifonêmica, é preciso analisar a duração dos segmentos nasalizados e orais descartando a duração atribuída à C2 nos segmentos com o traço [+NASAL]. O resultado da aplicação de tal procedimento é demonstrado na tabela 10.

Ainda subtraindo a duração equivalente à C2, os segmentos vocálicos [+NASAL] mantêm sua duração, em média, maior do que a das vogais orais. Há uma queda de 3% em comparação à primeira análise, todavia, se este valor configura um número que não certifica a hipótese bifonêmica, ao passo que representa queda percentual em relação ao primeiro valor alcançado, tampouco é capaz de contradizê-la, já que, além de ser uma alteração mínima, mantém o invariável alongamento de \tilde{v} , como na tabela 11.

Língua	\tilde{v}	v	Diferença
	<i>ms</i>	<i>ms</i>	%
Santome	192	167	13
Lung'ie	155	120	22
Média	173	144	17

Tab. 11: Duração média de \tilde{v} e v em todas as posições estudadas, com especificação para cada língua estudada.

Retratadas na tabela 11, as médias do santome e do lung'ie são mantidas maiores para os segmentos \tilde{v} , culminando no valor mediano total de 17%.

Comparando uma língua com a outra, constatamos que, embora este alongamento seja constante, ele é sempre maior para o lung'ie (22%) do que para o santome (13%). Em uma aproximação com a investigação proposta por Wetzels & Moraes (1992) para o português brasileiro (PB), nota-se uma situação similar e, mesmo havendo distinção nos valores exatos em ambos os estudos, a maior duração de \tilde{v} permanece inalterável. Os autores, partindo de um estudo experimental com ênfase nas vogais abertas e baixas [a/ã], constataram o alongamento de 35,7% de [ã] em relação a [a] na posição tônica, e de 23,9% em pré-tônicas, resultando na média de 29,8%. Pautados nestes resultados e em sua posterior análise, Wetzels & Moraes (1992) apontam, também, para a existência de uma estrutura bifônica para a nasalidade no PB.

As investigações realizadas com pauta em métodos experimentais, e em uma série de critérios fonológicos avaliativos, sugerem a interpretação bifonêmica para a nasalidade vocálica do santome e do lung'ie. Desta forma, assim como na língua portuguesa, nas línguas autóctones de STP não há nasalidade vocálica intrínseca, mas uma representação subjacente do fenômeno v mais nasalidade N , indicando, portanto, que os segmentos vocálicos [+NASAL] são nasalizados.

7 Conclusão

Por meio de testes experimentais, constatamos, no santome e no lung'ie, o alongamento médio de 17% das vogais [+NASALS] em relação às vogais orais. Segundo as perspectivas fonológicas autosegmentais como a fonologia CV (Clements & Keyser 1983) e a geometria de traços (Clements 1996), bem como o estudo experimental acerca da nasalidade vocálica no português brasileiro (Wetzels & Moraes 1992), esta maior duração é interpretada como decorrente da queda de uma consoante nasal presente na camada segmental, e o conseqüente espraçamento do traço [+NASAL] para a vogal antecedente na camada CV. Assim, a análise dos dados sugere a inexistência de fonemas vocálicos nasais nas línguas autóctones de STP e, ao mesmo tempo, oferece suporte às hipóteses que postulam vogais nasalizadas, cuja nasalidade é oriunda de um processo de espraçamento do traço [+NASAL] de uma consoante em coda, posteriormente elidida, permitindo, então, que o fenômeno no santome e no lung'ie seja compreendido à luz da hipótese bifonêmica da nasalidade (Câmara 1953; 1970; Cagliari 1977; Wetzels 1991; Wetzels & Moraes 1992), de modo similar ao da língua portuguesa.

Referências

Agostinho, Ana Livia. 2014. Fonologia e método pedagógico do lung'le. Universidade de São Paulo, tese de doutorado.

Bandeira, M. Em preparação. Reconstrução fonológica e lexical do protocioulo do Golfo da Guiné. Universidade de São Paulo, tese de doutorado.

Browmann, C. P & L. Goldstein. 1989. Articulatory gestures as phonological units. *Phonology* 6(2): 201-251.

Cagliari, L. C. 1977. An Experimental Study of Nasality with Particular Reference to Brazilian Portuguese. Universidade de Edimburgo, tese de doutorado.

Chao & Ladefoged, P. 1999. Variation and universals. In: VOT: evidence from 18 languages. *Journal of Phonetics* 27: 207-229.

Clements, N. 1996. The role of sonority in Core Syllabification. In: J Kingston & M. Beckman (eds). *Papers in Laboratory Phonology I*, 1-55. Cambridge: CUP.

Clements, N. & S. L. Keyser. 1983. *Phonology: a generative theory of the syllable*. Cambridge: MIT Press.

Christofoletti, A. 2013. Ditongos no português de São Tomé e Príncipe. Universidade de São Paulo, dissertação de Mestrado.

Cristóvão Silva, T. 2010. *Fonética e Fonologia do Português*. São Paulo: Contexto.

Ferraz, L. I. 1979. *The creole of São Thome*. Johannesburg: Witwatersrand University Press.

Ferreira Netto, W. 2007. *Introdução à fonologia da língua portuguesa*. São Paulo: Paulistana.

Günther, W. 1973. *Das portugiesische Kreolisch der Ilha do Príncipe*. Marburg an der Lahn: Im Selbstverlag.

Hagemeyer, Tjerk. 2009. As línguas de S. Tome e Príncipe. *Revista de crioulos de base lexical portuguesa e espanhola* 1(1): 1-27.

Instituto Nacional de Estatística. Sem data. INE: São Tomé e Príncipe em números. Disponível: http://www.ine.st/Documentacao/Recenseamentos/2012/Final_do_RGPH_2012.pdf. Acesso em: 25 de agosto de 2015.

Instituto Nacional de Estatística. sem data. INE: São Tomé e Príncipe em números. Disponível: <http://www.ine.st/Documentacao/InformacoesEstatisticas/Demograficas/22.pdf> Acesso em: 25 de agosto de 2015.

Leite, Y. 1974. Portuguese Stress and Related Rules. University of Texas at Austin, PhD thesis.

Mattoso Câmara Jr., J. 1953. *Para o Estudo da Fonêmica Portuguesa*. Rio de Janeiro: Organizações Simões.

Mattoso Câmara Jr., J. 1970. *Estrutura da Língua Portuguesa*. Petrópolis: Vozes.

Maurer, Philippe. 2009. *Principense*. London: Battlebridge.

Ohala, J. 1995. Experimental phonology. In: J. A. Goldsmith (ed). *A Handbook of Phonological Theory*, 713-722. Oxford: Blackwell.

Wetzels, Leo & Moraes, João. 1992. Sobre a duração dos segmentos vocálicos nasais e nasalizados em português: um exercício de fonologia experimental. *Cadernos de Estudos Linguísticos* 23: 153-166.

Recebido: 06/12/2014

Aprovado: 26/02/2015
